

КУНГАБОҚАРНИНГ F₃ ДУРАГАЙ ОИЛАЛАРИДА ТЕЗПИШАРЛИК БЕЛГИСИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

¹Б.У.Айтжанов, ²Р.С.Сейтбаев, ³У.Е.Айтжанов

¹к.х.ф.д., к.и.х., ²к.х.ф.ф.д., ³к.х.ф.д., к.и.х

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929507>

Аннотация. Ушбу мақолада олиб борилган илмий тадқиқотларда селекцион танлашлар асосида кунгабоқарни F₃ оддий ва мураккаб дурагай оилаларини тезпишарлигининг ўзгарувчанлиги таҳлил этилган ва қимматли хўжалик белгиларини ижобийлиги билан мужассамлашган бошланғич ашёлар сифатида кейинги кучатзорга ўтказиш мақсадида танлаб олинган.

Калим сўзлар: кунгабоқар, селекцион кўчатзор, дастлабки нав синаш кўчатзор, илдиз вазни, вариацион таҳлил тезпишарлик, саватча, маҳсулдорлик, мағиз чиқими, оддий ва мураккаб дурагайлаш, мослашувчанлик.

Аннотация. В данной статье проведены научные исследования на основе селекционных отборов, проанализирована изменчивость скороспелости простых и сложных гибридных семей подсолнечника F₃ и объединены имеющие лучшие хозяйственно-ценные признаки с положительными признаками, а также полученные отбор для передачи соответствующий питомник в качестве исходного материала.

Ключевые слова: подсолнечник, селекционный питомник, питомник станционный сортоиспытания, масса корнеплода, вариационный анализ, скороспелость, корзинка, урожайность, выход зерна, простая и сложная гибридизация, адаптивность.

Annotation. In this article, scientific research is carried out based on selection selections, the variability of early maturity of simple and complex hybrid sunflower families F₃ is analyzed and those with the best economically valuable traits are combined with positive traits, as well as the obtained selection for transfer to the appropriate nursery as source material.

Key words: sunflower, selection nursery, variety testing station nursery, root crop weight, variation analysis, early maturity, basket, yield, grain yield, simple and complex hybridization, adaptability.

КИРИШ

Мамлакатимиз иқтисодиётининг юксалишида мойли экинларининг халқ кундалик ҳаёти учун зарурий озиқ-овқат маҳсулотига бўлган талабини қондириш муҳим ўринни тутади, чунки бу ёғлар инсонларнинг саломатлигини сақлашда катта аҳамиятга эга. Шунинг учун кунгабоқарнинг янги навларини яратишда қимматли хўжалик белгилар бўйича кенг ўзгарувчанликка эришиш мақсадида оддий ва мураккаб дурагайлаш асосида ирсиятни ўзгаришига олиб келиши оқибатида янги яшаш шаройтларига мослашган ва ўзгара оладиган янги генотиплар пайдо бўлади.

И.У.Анарбаев [1] ва бошқа олимларнинг илмий изланишлари шуни кўрсатдики, ажратиб олинган кунгабоқар намуналарининг униб чиқишидан гуллашгача 45-48 кунни, гуллашдан пишишгача 35-40 кунни ташкил этган. Шунда кунгабоқарнинг ўсув даври 80-85 кунга тўғри келади. Ўзбекистон шароитида кунгабоқарнинг эртапишар навларидан

такрорий экин сифатида буғдойдан кейин экилиб, ўртача гектарига 12-25 центнер ҳосил олиш мумкинлиги келтириб ўтилган.

Кунгабоқар навлари бир хил бўлишидан қатъий назар ёруғлик режимларининг таъсирида шоналаш, гуллаш, пишиш вақтлари билан маълум даражада фарқланади. Кунгабоқар навларининг морфологик белгилари ҳам кўриб чиқилади. Натижада селекционерларга вегетацион даврларининг ҳар хил давомийлиги ва поянинг узунлиги аниқланган формаларни танлаб олишда кенг имкониятлар туғилади [2].

Тадқиқот материаллари ва услуби. Бизнинг тадқиқотларимиз Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг “Қорақалпоғистон тупроқ-иқлим шароитига мос кунгабоқарнинг оддий ва мураккаб дурагайлашдан тезпишар, серҳосил, юқори мойдор янги истиқболли навларини яратиш” номли амалий лойиҳа бўйича дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Барча дала кузатувлари “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [3] бўйича олиб борилди.

Таҳлил ва натижалар. Маълумки, Республикамизда кунгабоқар навларининг асосий кўрсаткичларидан бири тезпишарлик бўлиб, асосий қимматли хўжалик белгиларини ижобий бўлишида катта аҳамият касб этади. Чунки вақтли йиғиб олинган ҳосил сифатли ва ўта пишган ҳолатда бўлади. Бундан ташқари тезпишар навлар бир мавсумда икки маротаба ҳосил олишга асос бўлади ва буғдойдан сўнг экиладиган асосий экин сифатида имконият яратади.

Тадқиқотларимизда кунгабоқарни F_3 оддий ва мураккаб дурагай оилаларини тезпишарлик белгисининг вариацион қаторлар тузилиб, ўзгарувчанлиги таҳлил қилинди 1-жадвал. Бунда вегетация даври белгиси бўйича кўрсаткичлар 2 кундан 8 та синфда оилаларда ўсимликлар тақсимланди. Оддий ва мураккаб дурагайларда асосан оилалар 3 ва 5 синфларда жойлашиб, 72,1 кундан 77,0 кунгача оилаларида ташкил этди. Ўрганилган F_3 оддий дурагайлардан энг тезпишар, яъни 72,1 кунгача бўлган оилалар F_3 (С-Альстор х КК-1) 29,7 фоиз ва F_3 (Сор Голлипс х КК-1) 12,5 фоиз бўлиб, бошқа дурагай оилалардаги ўсимликларга вегетация даври қисқа бўлганлиги оддий дурагай оилаларда ўзгарувчанлик коэффитсиенти 2,0-2,6 фоизни ташкил этди. Олиб борилган тадқиқотларда вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган, яъни вегетация даври белгиси бўйича кечпишар бўлган ўсимликлар чиқитга чиқазилди ҳамда тезпишарлик белгиси бўйича вариацион қаторнинг чап томонида жойлашган оилалар сақлаб қолинди.

1-жадвал

Тезишарлик белгиси бўйича кунгабоқарни F₃ дарагай оилаларининг вариацион тахлили.

№	Оддий ва мураккаб дарагайлар	K=2											H	M±m	δ	B%
		68	70	72	74	76	78	80	82							
1.	F ₃ (Тельс х КК-1)	-	-	2	5	13	8	6	1	35	76,8±0,4	2,3	3,1			
2.	F ₃ (С-Альстор х КК-1)	2	9	12	8	5	-	1	-	37	72,4±0,4	2,5	3,5			
3.	F ₃ (С-НС-Н-2011 х КК-1)	-	-	1	7	11	9	5	3	36	77,0±0,4	2,5	3,3			
4.	F ₃ (Жант лорер х КК-1)	-	-	3	5	12	7	4	2	33	76,6±0,4	2,6	3,4			
5.	F ₃ (Сор Голлипс х КК-1)	1	3	9	10	7	2	-	-	32	73,5±0,4	2,3	3,2			
6.	F ₃ (Ак-12/95 х КК-1)	-	-	1	6	14	12	2	1	36	76,6±0,3	2,0	2,6			
7.	F ₃ [F ₁ (Жант лорер х КК-1) х (F ₁ (Ак-12/95 х КК-1))]	3	9	10	8	3	1	-	-	34	72,1±0,4	2,4	3,4			
8.	F ₃ [F ₁ (С-НС-Н-2011 х КК-1) х F ₁ (С-Альстор х КК-1)]	1	8	12	6	4	-	2	-	33	72,7±0,4	2,7	3,8			
9.	F ₃ [F ₁ (Сор Голлипс х КК-1) х (F ₁ (Тельс х КК-1))]	2	10	13	4	3	2	-	-	34	72,1±0,4	2,5	3,4			

ХУЛОСА

Бир неча йиллик тадқиқотларда турли хил селекцион танлашлар асосида кунгабоқарни F₃ оддий ва мураккаб дурагай оилаларини тезпишарлик ва асосий қимматли хўжалик белгиларини ижобийлиги билан мужассамлашган ҳолда бошланғич ашёлар сифатида кейинги кучатзорга ўтказиш мақсадида танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аманов А.А., Анарбаев Д.Л., Идиятуллина Д.Л. ва бошқалар. Мойли экинлардан (кунгабоқар, соя, махсар) юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиялар. // Тошкент 2017. Б. 5-8.
2. Анарбаев И.У. Республикамизда мойли экинларни етиштириш истиқболлари. //Ўзбекистонда мойли ва толали экинларни етиштириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини оширишга қаратилган янги технологиялар” мавзусидаги республика илмий-амалий конфереция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент. 2011. Б. 7-9.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, ЎзПТИ, 2007. 146-б.